

АЗОТЛАШ РЕЖИМЛАРИНИНГ ТЕЗКЕСАР ПЎЛАТНИ СТРУКТУРА ВА ХОССАСИГА ТАЪСИРИ

Ф.Р. Норхуджаев, Ш.Т. Шукуров, Х.Х. Бобоев, К.Б. Аралова,
Р.Ш. Маматкулов, А.А. Аширов

Ислом Каримов номли Тошкент давлат техника университети

Юқорида кўрсатилган илмий-тадқиқот иши мавзуси бўйича тезкесар пўлатларга термик ишлов беришнинг технологик режимини қаттиқлик, мустаҳкамлик чегарасига таъсири ҳамда суяқ ҳолда азотлашнинг технологик режимини карбонитридли зонани шаклланиши, унинг қалинлиги ва ундаги углерод ва азотнинг фоиз миқдорига таъсири бўйича натижалар олинган.

Тезкесар пўлатдан тайёрланган намуналарга термик ишлов бериш 1200–1230⁰С ҳароратда тоблаш ва 550–580⁰С ҳароратлар интервалида 1 соат мобайнида уч марта бўшатишни ўз ичига олади [1-3].

Бўшатиш эса уч марта 1 соатдан кўрсатилган ҳароратлар интервалида ўтказилади. Бўшатишнинг бундай тури қолдиқ аустенит миқдорини тўлиқ равишда мартенситга айлантириш учун ўтказилади. Шундай қилиб, ўтказилган бўшатишлар сони пўлатдаги қолдиқ аустенит миқдори ва мос равишда тобланган асбобнинг қаттиқлигини ҳам бошқаради. Паст ҳароратли бўшатиш 200–300⁰С ҳароратлар интервалида ўтказилади [1-3].

Термик ишлов берилган тезкесар пўлатнинг структурасидаги қаттиқлик ва зарбий қовушқоқлик даражасига қолдиқ аустенитнинг фоизли миқдори таъсир қилади.

Бизга маълумки, биринчи бўшатишдан кейин қолдиқ аустенит миқдори 25 % дан 10 % гача камаяди. Иккинчи бўшатишдан сўнг эса қолдиқ аустенит миқдори 10 % дан 5 % гача камаяди. Учинчи бўшатишдан кейин қолдиқ аустенитнинг миқдори 1-2 % га етади ва пўлатнинг қаттиқлиги даражаси 63-65 HRC максимал даражага етади.

Пўлатнинг қаттиқлиги ва ундаги қолдиқ аустенитнинг фоиз миқдорини аниқлаш учун Р6М5 ва Р9Ф5 маркали тезкесар пўлатлар маркасидан алоҳида намуналар тайёрланди. Бу пўлатларнинг намуналари бир хил 1200⁰С ҳароратда тобланди. Сўнгра Р6М5 маркали тезкесар пўлатдан тайёрланган намуналар 560⁰С ҳароратда 1 соатдан уч марта ва Р9Ф5 маркали тезкесар пўлатдан тайёрланган намуналар 550⁰С ҳароратда 1 соатдан уч марта бўшатишди. Ҳар бир бўшатишдан кейин қаттиқлик ўлчанди ва рентгенструктура таҳлиллари ёрдамида қолдиқ аустенитнинг фоизли миқдори аниқланди. Олинган натижалар Р6М5 маркали тезкесар пўлатни иккинчи марта бўшатишдан кейин қолдиқ аустенит миқдори 5 % гача камайишини кўрсатди, Р9Ф5 маркали тезкесар пўлатда эса бу миқдор 10 % гачани ташкил этди. Р6М5 маркали тезкесар пўлатнинг қаттиқликнинг қиймати иккинчи бўшатишдан сўнг 63 – 63,5 HRC га етади. Ўтказилган учинчи бўшатиш эса амалий жиҳатдан қаттиқликка таъсир қилмайди, лекин Р6М5 маркали тезкесар пўлатда қолдиқ аустенитнинг фоизли миқдори 2 % гача, Р9Ф5 маркали тезкесар пўлатда қолдиқ аустенитнинг фоизли миқдори 5 % гача камаяди.

Шундай қилиб, пўлатда етарли даражада максимал қаттиқлик олиш нуктаи назаридан икки мартали бўшатишни ўтказиш етарли ҳисобланиши бўйича хулоса қилиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. F.R. Norkhudjayev, A.A. Mukhammedov, Sh.T. Shukurov, B.R. Egamberdiyev. The Mechanism of Hardening of High-Speed Steel During Nitriding // PriMera Scientific

Engineering, Volume 3 Issue 1 July 2023 ISSN: 2834-2550.

2. Ф.Р. Норхуджаев, А.А. Мухаммедов, Ш.Т. Шукуров. Особенности упрочнения зуборезных фрез изготовленных из быстрорежущих сталей // Kompozitsion materiallar Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali. – Тошкент, №2/2023.- С.249-250

3. Ф.Р. Норхуджаев, А.А. Мухаммедов, Ш.Т. Шукуров. Термические основы упрочнения зуборезных фрез из быстрорежущей стали // Kompozitsion materiallar Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali. – Тошкент, №2/2023.- С.250-251.